

Activando el pensamiento,
generamos conocimiento.

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE SAN LUIS POTOSÍ

Liderazgo organizacional y burnout en profesores universitarios: relación lineal y gestión de acciones innovadoras

Dra. Gloria Cristina Palos Cerda

Mtra. Xóchitl Hernández Velázquez

17 de mayo, 2023

Burnout (agotamiento)...

Síndrome de **cansancio extremo** de carácter emocional y ubicado principalmente en quienes se caracterizan por realizar un **trabajo con personas** que, a medida que se agotan sus recursos emocionales, se presenta el desarrollo de **actitudes y sentimientos negativos** (Maslach y Jackson, 1981).

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Organizational Behavior*, 2(2), 99-113.
<https://doi.org/10.1002/job.4030020205>

COMMON SIGNS OF **BURNOUT**

Preguntas e hipótesis de investigación:	¿Cuál es la situación actual de los profesores universitarios, respecto a su género y antigüedad laboral? (Pregunta de Investigación 1) y ¿cuál es la percepción general, de los profesores universitarios, respecto a todos los factores de influencia del burnout? (Pregunta de Investigación 2). HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: Ho: No hay relación lineal entre la actitud hacia el liderazgo y la actitud hacia el burnout en el grupo de profesores ($r = 0$)
Objetivo de la investigación:	Realizar un análisis descriptivo de los factores de influencia para el surgimiento del burnout, así como la comprobación de su relación lineal con el liderazgo organizacional, en un grupo de profesores de licenciatura de una universidad pública, a fin de plantear estrategias innovadoras de liderazgo para su inmediata prevención.
Variables de estudio:	NOMINALES: Género y antigüedad. ORDINALES: Liderazgo organizacional, factores organizacionales, metas personales, creencias de capacidad, creencias del contexto, proceso de excitación emocional y burnout (Leithwood et al., 1999).
Diseño metodológico:	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS: Método mixto de integración múltiple a partir de la investigación documental, instrumento diagnóstico basado los factores de influencia del burnout y acciones innovadoras para la prevención del burnout.

Herramientas de análisis:	<p>CUANTITATIVAS: Marco teórico de teorías y modelos explicativos del síndrome de burnout.</p> <p>CUALITATIVAS: Descriptivas univariante (tablas de contingencia y frecuencias) e inferencial multivariante: Correlación de Spearman (comprobación de hipótesis principal).</p>
Ámbito geográfico, amplitud y tipo de muestreo:	<p>Elección del dominio espacial que comprende la capital del Estado de San Luis Potosí considerando el universo de las dos universidades públicas con mayor matrícula de estudiantes en el Estado (Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 2020). Tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia (Otzen y Manterola, 2017) de 17 sujetos que tuvieron acceso al instrumento y que representan el universo total.</p>
Validez del instrumento para la investigación de campo y tamaño de la muestra:	<p>VALIDEZ: Instrumento validado en una muestra de 337 docentes para el estudio de las variables ordinales por medio del estudio modelado de ecuaciones estructurales de covarianza para probar el modelo (Leithwood et al., 1999). MUESTRA: No probabilístico, intencional que es dirigido a poblaciones y grupos muy específicos donde el interés es una controlada selección de sujetos con determinadas características (Scharanger y Armijo, s. f.).</p>

Principales resultados...

- El mayor porcentaje de los profesores son del género femenino, sin ser esto una tendencia de la planta de profesores considerando que el 41.2% corresponde a hombres.
- En el punto de la antigüedad del profesor se puede observar que mantiene una estabilidad laboral, esto al presentarse que el 76.5% tiene una permanencia en la institución mayor de 4 años.
- En general, la percepción de los profesores respecto a las variables ordinales, tiene un promedio superior a 4.0 siendo 5.0 el máximo nivel de satisfacción.
- Se acepta la hipótesis que afirma que no hay relación lineal entre la actitud hacia el liderazgo y la actitud hacia el burnout en el grupo de profesores. De 144 posibles relaciones sólo en 64 hay un valor de r cercano a 1. Sin embargo, en algunos ítems se encuentra que hay cierta relación lineal con posible influencia en la disminución o erradicación del agotamiento laboral en el objeto de estudio.

Estrategias innovadoras de liderazgo

